

OBLIGACIONES JURÍDICAS DEL ESTADO EN MATERIA EDUCATIVA DERIVADAS DE LOS TRATADOS SOBRE DERECHOS HUMANOS Y DE LA CONSTITUCIÓN

Eduardo Pezo Castañeda ^(*)

SUMARIO: 1. Introducción. 2. La educación como derecho fundamental en el ordenamiento constitucional peruano y su contenido esencial. 3. Los sujetos obligados a garantizar la realización del derecho a la educación. 4. Las obligaciones jurídicas del Estado peruano en materia educativa. 4.1. Obligaciones que se derivan de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos: a) Obligaciones de Respeto, Protección y Cumplimiento. b) Obligaciones de asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. c) Obligaciones de efecto inmediato y efecto progresivo. 4.2.- Obligaciones del Estado que se derivan de la Constitución y su complementariedad con las obligaciones internacionales sobre derechos humanos. 5. Reflexiones finales.

1.- Introducción

Un derecho es definido por el conjunto de obligaciones que un sujeto tiene respecto a otro que puede, a su vez, exigirlos. Así cuando hablamos de derecho a la alimentación, el mismo es una entidad conceptual que se refiere a ciertos deberes que tiene un obligado (ya sea el Estado o un particular) respecto a prerrogativas detentadas por una persona¹.

^(*) Abogado, egresado de la Maestría en Derecho con mención en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Diploma Internacional de Especialización en DESC y Políticas Públicas por el Collège Universitaire Henry Dunant (Ginebra) y Fundación Henry Dunant América Latina (Santiago de Chile), Diploma Internacional de Especialización en Gestión Pública para el Logro de Resultados por la Universidad Alcalá de Henares de España y Universidad Continental. E-mail: epezzo@gmail.com

¹ PARRA VERA, Oscar, VILLANUEVA HERMIDA, María Aránzazu, ENRIQUE MARTÍN, Aránzazu, *Protección Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales*.

En el derecho internacional de los derechos humanos se establecen una serie de obligaciones genéricas que los Estados deben cumplir para garantizar la realización de los derechos económicos, sociales y culturales, entre ellos el derecho a la educación. Asimismo, el Tribunal Constitucional peruano ha señalado que la Constitución contiene una serie de obligaciones que el Estado peruano debe cumplir en materia educativa.

El entendimiento de cuáles son los deberes de los Estados en dicha materia, permite a éstos tener una guía para la formulación, ejecución y control de las políticas públicas educativas, de igual manera permite a las personas conocer con mayor exactitud las obligaciones del Estado para garantizar su derecho a la educación y de esta manera exigir su cumplimiento. En ese sentido, en el presente artículo se desarrollará de manera sucinta el contenido del derecho a la educación delimitado por el Tribunal Constitucional para luego desarrollar las obligaciones del Estado en materia educativa que se derivan tanto de los tratados sobre derechos humanos como del Texto Constitucional.

2.- La educación como derecho fundamental en el ordenamiento constitucional peruano y su contenido esencial

El Tribunal Constitucional ha señalado que los derechos sociales son derechos fundamentales por su relación e identificación con la dignidad de la persona y porque así se encuentran consagrados en nuestra Constitución².

En efecto, si bien el Capítulo I del Título I de la Constitución denomina a los derechos allí reconocidos como “Derechos Fundamentales de la Persona”, en su artículo 3° establece que dicha enumeración no excluye los demás derechos que se fundan en el principio-derecho de dignidad humana, como son los derechos fundamentales de carácter social y económico reconocidos en el Capítulo II; y los políticos contenidos en el Capítulo III; ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno³.

De esta manera, la enumeración de los derechos fundamentales previstos en la Constitución, y la cláusula de los derechos implícitos o no enumerados establecida en el artículo 3° del texto constitucional, da lugar a que en nuestro ordenamiento todos los derechos fundamentales sean a su

Sistema Universal y Sistema Interamericano, San José de Costa Rica, Instituto Interamericano de Derechos humanos, 2008, p.153.

² Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 02002-2006-CC/TC de fecha 27 de junio de 2006, f. j. N° 13.

³ Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 1417-2005-AA/TC de fecha 8 de julio de 2005, f. j. N° 2.

vez derechos constitucionales, en tanto es la propia Constitución la que incorpora en el orden constitucional no sólo a los derechos expresamente contemplados en su texto, sino a todos aquellos que, de manera implícita, se derivan de los mismos principios y valores que sirvieron de base histórica y dogmática para el reconocimiento de los derechos fundamentales⁴. Este argumento se ve reforzado por lo dispuesto en la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Norma Fundamental⁵.

En ese sentido, teniendo en cuenta que el derecho a la educación se encuentra reconocido en el Capítulo II del Título I de la Constitución, este se configuraría como un derecho fundamental, siendo responsables de su efectividad la familia, la sociedad y el Estado⁶. Esta característica de la educación también ha sido reconocida en el artículo 3° de la Ley General de Educación, Ley N° 28044, al establecer que “*La educación es un derecho fundamental de la persona y de la sociedad (...)*”.

En cuanto a su contenido esencial, ya se mencionó la postura del Tribunal Constitucional en el sentido de que todo ámbito constitucionalmente protegido de un derecho fundamental se reconduce en mayor o menor grado a su contenido esencial, pues todo límite al derecho fundamental sólo resulta válido en la medida de que el contenido esencial se mantenga incólume⁷.

Así, el citado colegiado ha establecido que el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la educación está determinado por: el acceso a una educación adecuada (artículo 16°), la libertad de enseñanza (artículo 13°), la libre elección del centro docente (artículo 13°), la libertad de conciencia de los estudiantes (artículo 14°), el respeto a la identidad de los educandos, así como a un buen trato psicológico y físico (artículo 15°), la libertad de cátedra (artículo 18°) y la libertad de creación de centros docentes y universidades (artículos 17° y 18°)⁸. Posteriormente,

⁴ Ibidem, f. j. N° 4.

⁵ Dicha disposición establece que “*Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú*”.

⁶ Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 4232-2004-AA/TC de fecha 19 de julio de 2006, f. j. N° 11.

⁷ Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 1417-2005-AA/TC de fecha 8 de julio de 2005 f. j. N° 21.

⁸ Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 0091-2005-AA/TC de fecha 18 de febrero de 2005, f. j. N° 6. Cabe señalar en reiterada jurisprudencia el Tribunal Constitucional ha señalado que una norma o sentido interpretativo puede estar contenida en diversas disposiciones o enunciados constitucionales. Al respecto puede revisarse la Sentencia recaída en el Expediente N° 0010-2002-AI/TC.

el Alto Tribunal señalará que las principales manifestaciones del derecho a la educación que fluyen del propio texto constitucional son: a) el acceder a una educación, el cual tiene dos aristas fundamentales: a.1) Cobertura educativa y a.2) El acceso a la educación en sentido estricto; b) La permanencia y el respeto a la dignidad del escolar [art. 15° segundo párrafo]; y c) La calidad de la educación [art. 15° primer párrafo y 16° segundo párrafo], asimismo precisará que estas tres manifestaciones conforman la estructura básica del derecho a la educación⁹.

Por lo expuesto, se puede sostener que al conformar los citados elementos el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la educación, entonces todos ellos conforman el contenido esencial de este derecho, tal como lo ha expresado el Tribunal Constitucional. Este contenido es posible esquematizarlo de la siguiente manera:

Cuadro N°1

Derecho	Contenido esencial
DERECHO A LA EDUCACIÓN	a) El derecho de acceso a una educación adecuada: a.1) El derecho a la cobertura educativa a.2) El derecho de acceso en sentido estricto
	b) El derecho a la permanencia y el respeto a la dignidad del escolar
	c) El derecho a la calidad de la educación
	d) Derechos de libertad: d.1) La libertad de enseñanza d.2) La libre elección del centro docente d.3) La libertad de conciencia de los estudiantes d.4) La libertad de cátedra d.5) La libertad de creación de colegios y universidades.

Habiendo el Tribunal Constitucional delimitado el contenido esencial del derecho a la educación y precisando los derechos que lo conforman también identificó algunos elementos centrales de tales derechos. Así, podemos mencionar:

i) Derecho a la cobertura educativa

⁹ Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 4646-2007-AA/TC de fecha 19 de mayo de 2008, f. j. N° 15 y 24.

Este derecho hace referencia “de un lado a la política educacional que incluye la creación de centros educativos allí donde la población lo requiera [art. 17º, 3er. párrafo de la Constitución]. Ligado a ello, se encuentra el derecho de toda persona natural o jurídica de promover o conducir instituciones educativas [art. 15º, 3er párrafo, de la Constitución], dentro de lo que se puede incluir el de fundar centros de enseñanza. (...) En este ámbito, el derecho a la educación supone una política de Estado adecuada a la demanda educativa, la misma que permita la materialización de este derecho, es decir, que se asegure el servicio educativo básico para todos”¹⁰.

ii) Derecho de acceso a la educación en sentido estricto

Este derecho está relacionado “con los criterios de admisibilidad requeridos por los centros educativos. Estos requisitos deben basarse en criterios que proscriban cualquier tipo de discriminación, ya sea por motivos económicos, ideológicos, de salud, religiosos, o de cualquier otra índole. Dicho de otra forma, los centros escolares, tanto públicos como privados, deben proscribir los criterios de admisión irrazonables o desproporcionados, pues afectan de manera directa el derecho de educación de los menores, al impedir de manera arbitraria que ejerciten el derecho a la educación. Cabe indicar, no obstante, que este tipo de actos afectan de igual manera el derecho fundamental de los padres a escoger el centro de educación que estimen pertinente [art. 13º, 1er párrafo, de la Constitución]”¹¹.

iii) Derecho a la permanencia y respeto a la dignidad del escolar

Este derecho supone que el estudiante “no pueda ser separado de la escuela por motivos desprovistos o reñidos con el principio de proporcionalidad. Esta situación implica tomar en cuenta una serie de elementos relacionados con la educación básica, tales como el interés superior del niño. De otro lado, ello no exime a que el estudiante esté obligado a cumplir con el régimen disciplinario de la escuela, ya que de lo contrario se podrán aplicar las sanciones preestablecidas por dicho reglamento, las que dependiendo de la gravedad del caso, podrán incluir la separación del alumno durante el periodo escolar. Caso contrario, la separación del menor del centro educativo en pleno periodo escolar, sin que medie una infracción extremadamente grave, implicaría una

¹⁰ Ibidem, f. j. N° 17.

¹¹ Ibidem, f. j. N° 18.

afectación desproporcionada, ya que el menor se vería seriamente perjudicado”¹².

Asimismo, “la permanencia tendrá que ser efectuada con pleno respeto de la dignidad del alumno, quedando proscritas la tortura y los tratos crueles e inhumanos como medidas disciplinarias [Art. 15, 2do párrafo, de la Constitución]. En definitiva, esta dimensión del derecho (...) pretende un real disfrute del mismo, ya que bajo circunstancias de hostilización o sanciones desproporcionadas, resulta evidente la afectación del proceso educativo”¹³.

iv) Derecho a la calidad de la educación

La calidad de la educación ha sido definida en referencia a dos principios: “el primero considera que el desarrollo cognitivo del educando es el objetivo explícito más importante de todo el sistema, y por consiguiente su éxito en este ámbito constituye un indicador de la calidad de la educación que ha recibido; el segundo hace hincapié en el papel que desempeña la educación en la promoción de actitudes y los valores relacionados con una buena conducta cívica, así como las condiciones propicias para el desarrollo afectivo y creativo del educando”¹⁴.

v) Derechos de libertad

A través de los derechos a la libertad de enseñanza, la libre elección del centro docente, la libertad de conciencia de los estudiantes, la libertad de cátedra, la libertad de creación de colegios y universidades, el Tribunal Constitucional reconoce el principio de libertad en el sistema educativo¹⁵.

Este contenido esencial constituye el conjunto de niveles básicos del derecho a la educación que el Estado debe garantizar, razón por la cual se erige como el parámetro al que se debe someter toda intervención de los poderes públicos sobre el referido derecho, pues entre las obligaciones que adquieren los Estados en relación con los derechos económicos, sociales y culturales reconocidos en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos se encuentran los de garantizar niveles esenciales de los derechos y asegurar su progresividad y no regresividad para una realización plena de

¹² Ibidem, f. j. N° 19.

¹³ Ibídem, f. j. N° 20.

¹⁴ Ibidem, f. j. N° 21.

¹⁵ CASTILLO CÓRDOVA, Luis, *El principio de libertad en el sistema educativo*, Lima, Ara Editores, 2004, p. 74.

los mismos¹⁶. Por tanto son inadmisibles los retrocesos que no estén justificados imperiosamente¹⁷.

De igual manera, debemos mencionar que este contenido esencial debe realizarse en concordancia con las finalidades constitucionales que le corresponden a la educación en el marco del Estado social y democrático de derecho, lo cual se desprende de los artículos 13° y 14° de la Constitución, además, para una interpretación acorde con la protección del derecho a la educación debe incorporarse el desarrollo en el ámbito internacional de este derecho conforme a lo establecido en la Cuarta Disposición Final y Transitoria del texto constitucional¹⁸.

3.- Los sujetos obligados a garantizar la realización del derecho a la educación

En el derecho internacional de los derechos humanos se reconoce que pueden ser sujetos de obligaciones en materia de derechos económicos, sociales y culturales tanto los Estados como los particulares (individuos y personas jurídicas). En esa medida, Eide sostiene que es un error considerar que solo el Estado debe satisfacer tales derechos, puesto que el individuo es sujeto activo de todo desarrollo económico y social¹⁹, por lo que algunos instrumentos internacionales establecen determinados deberes a los particulares²⁰, en virtud de los cuales les es exigible que hagan cuanto esté

¹⁶ PARRA VERA, Oscar, “*El contenido esencial del derecho a la salud y la prohibición de regresividad*”. En Christian Courtis (comp.), *Ni un paso atrás. La prohibición de regresividad en materia de derechos sociales*, Buenos Aires, Editores del Puerto, CEDAL-CELS, 2006. Sobre la obligación de progresividad puede consultarse: Principio 25 de los Principios de Limburgo sobre la Implementación del PIDESC, principio 9 de los principios de Maastricht sobre violaciones a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, párrafo 10 de la Observación General N° 3 del Comité DESC y el artículo 26° de la CADH.

¹⁷ Tal como lo señalan Abramovich y Courtis, se presume que las decisiones regresivas constituyen un incumplimiento de los tratados sobre derechos sociales. Por ello, los retrocesos debe ser valorados judicialmente bajo un escrutinio estricto, es decir, un severo control de razonabilidad y legitimidad de la medida y su propósito. En esa medida, los Estado tienen a su cargo la carga de la prueba de su justificabilidad frente a la realización del conjunto de derechos sociales y de la inexistencia de medidas alternativas al retroceso (ABRAMOVICH, Víctor y COURTIS, Christian, *Los derechos sociales como derechos exigibles*, Madrid, Trotta, 2002, pp. 96-111).

¹⁸ TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, sentencia recaída en el Expediente N° 0091-2005-AA/TC de fecha 18 de febrero de 2005, f. j. N° 6.

¹⁹ EIDE Asbjorn y ROSAS Allan, “*Economic, Social and Cultural Rights: La Universal Challenge*”. In: EIDE Asbjorn, KRAUSE Catarina y ROSAS Allan, *Economic, Social and Cultural Rights*, Martinus, Dordrecht, Boston y Londres, Nijhoff Publishers 1995, pp. 21-49.

²⁰ En efecto, el numeral 1°, artículo 29° de la DUDH dispone que “[t]oda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad”. Asimismo, el numeral 1° del artículo 32° de la CADH señala que “[t]oda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad”.

a su alcance por atender su propia subsistencia y la de aquellos a quienes se encuentran unidos por lazos de consanguinidad o relaciones parentesco. Así por ejemplo, de acuerdo a lo dispuesto en la Convención sobre los Derechos del Niño los padres tienen obligaciones explícitas respecto a sus hijos, asimismo los individuos deben respetar los derechos humanos de los demás²¹.

Con base a este razonamiento se ha desarrollado la **tesis de la subsidiariedad**, en virtud de la cual es posible sostener que la realización de los derechos económicos, sociales y culturales genera tres niveles de obligaciones en donde los sujetos obligados tienen un grado específico de prelación²².

En efecto, en un **primer nivel** son los titulares de los derechos económicos, sociales y culturales los obligados a la realización de los mismos, ya sea que se trate del derecho a la salud, a la alimentación, etc., para lo cual deben realizar acciones y utilizar los recursos que estén a su alcance para satisfacer sus necesidades económicas y sociales. En otros términos, los seres humanos deben esforzarse, bien sea individualmente o asociados con otros, para proveerse de los elementos que requieren para subsistir. Es la propia persona, en consecuencia, quien debe velar porque el ejercicio de sus libertades y la utilización de su fuerza de trabajo y/o de sus recursos productivos y de capital le permitan producir directamente u obtener en el mercado los elementos necesarios para vivir de forma digna²³, obviamente dentro del respeto de los derechos de los demás. En consecuencia en este nivel le corresponde al Estado **respetar** los recursos que posee el individuo y la libertad de tomar las medidas necesarias -solo o en asociación con otros- para satisfacer sus propias necesidades, por lo que debe evitar adoptar medidas que obstaculicen o impidan el ejercicio del derecho.

En un **segundo nivel** se tiene que la libertad de acción y uso de recursos que tiene la persona para la satisfacción de sus necesidades se puede ver afectada o limitada por acción de terceros, es decir, los titulares de los

²¹ OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS, *Preguntas frecuentes sobre el enfoque de derechos humanos en la cooperación al desarrollo*, Nueva York y Ginebra, Naciones Unidas, 2006, pp. 2-4.

²² Al respecto puede revisarse: EIDE Asbjorn y ROSAS Allan, “*Economic, Social and Cultural Rights: La Universal Challenge*”. In: EIDE Asbjorn, KRAUSE Catarina y ROSAS Allan, *Economic, Social and Cultural...*, op. cit., pp. 21-4, GÓMEZ MÉNDEZ, María Paula, *El derecho a la Alimentación en la Constitución, la Jurisprudencia y los Instrumentos internacionales*, Bogotá, Defensoría del Pueblo de Colombia, 2006, pp. 43 y 44, y EIDE, Asbjorn, *El derecho humano a una alimentación adecuada y a no padecer hambre*, Disponible en: www.fao.org/DOCREP/W9990S/w9990S03.htm.

²³ GÓMEZ MÉNDEZ, María Paula, *El derecho a la Alimentación en la Constitución, la Jurisprudencia...*, op. cit. p. 43.

derechos no pueden satisfacer sus necesidades por sus propios medios, debido a la intervención de terceros que le impiden el acceso al goce de los bienes que constituyen el objeto del derecho, así por ejemplo cuando se restringe arbitrariamente el acceso a las instituciones educativas privadas o cuando personas naturales o jurídicas (nacionales o extranjeras) adoptan prácticas contractuales, comerciales o productivas que atentan contra el derecho a la alimentación. En este nivel, corresponde al Estado **proteger** a los titulares de los derechos económicos, sociales y culturales de cualquier injerencia de terceros que limite o restrinja su ejercicio.

En un **tercer nivel**, los titulares de los derechos económicos, sociales y culturales no pueden acceder al bien que constituye el objeto de tales derechos, debido a la ocurrencia de factores externos o a un entorno económico o de orden público desfavorable²⁴, como puede ser la pobreza, la exclusión, la enfermedad, los conflictos armados, los desastres naturales, etc. En este sentido, el Estado asume la obligación de **cumplimiento**, ello implica que adopte por un lado medidas positivas (legislativas, administrativas, presupuestales y de otra índole) que permitan a las personas el ejercicio de sus derechos, y por otro la provisión directa de servicios a la población, ya sea en forma exclusiva o través de coberturas mixtas²⁵.

Teniendo en cuenta este esquema con tres niveles de obligaciones se podría afirmar que el Estado sólo está obligado a proveer directamente los derechos sociales en casos de extrema necesidad en donde la persona o grupo de personas no puede por razones ajenas a su voluntad disponer de los recursos para ello. Sin embargo, ello es aplicable a derechos sociales como la alimentación o a la vivienda no así al derecho a la educación, pues tal como ha señalado el Comité DESC “está claro que en el artículo 13° - [del PIDESC] se considera que los **Estados tienen la principal responsabilidad de la prestación directa de la educación** en la mayor parte de las circunstancias; los Estados Partes reconocen, por ejemplo, que se debe proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en todos los ciclos de la enseñanza (apartado e del párrafo 2 del artículo 13°). En segundo lugar, habida cuenta de las diferencias de redacción del párrafo 2 del artículo 13° en lo que respecta a la enseñanza primaria, secundaria, superior y fundamental, los parámetros por los que se mide la obligación del Estado Parte para cumplir (facilitar) se acrecienta en relación con el derecho a la educación, pero el alcance de esta obligación no es el mismo

²⁴ GÓNGORA MERA, Manuel Eduardo, *El Derecho a la Educación. En la Constitución, la jurisprudencia y los Instrumentos Internacionales*, Bogotá, Defensoría del Pueblo, 2005, p. 41.

²⁵ ABRAMOVICH, Víctor y COURTIS, Christian, *Los derechos sociales como derechos...*, op.cit., p. 35.

respecto de todos los niveles de educación. El Comité observa que esta interpretación de la obligación de cumplir (facilitar) respecto del artículo 13° coincide con el derecho y la práctica de numerosos Estados Partes”²⁶.

La interpretación esbozada por el Comité DESC es acorde con nuestro ordenamiento constitucional. En efecto, el Tribunal Constitucional peruano ha afirmado que son responsables de la efectividad del derecho a la educación la familia, la sociedad y el Estado²⁷. Asimismo, ha señalado que “si bien es cierto que el Estado es el principal obligado para lograr la realización del derecho a la educación, también lo es el hecho de que esta obligación se modula de acuerdo al nivel educativo en el que la persona se encuentra. La obligación se incrementa en el nivel de enseñanza inicial, primaria y secundaria y se reduce progresivamente en los niveles restantes”²⁸.

Ello explica la prescripción del artículo 17° de la Constitución, en el sentido de que “En los niveles inicial, primario y secundario la educación es obligatoria, mientras que en el nivel universitario el derecho a educarse gratuitamente se encuentra condicionado al cumplimiento de dos requisitos previos: a) que los alumnos mantengan rendimiento satisfactorio; y b) que éstos no cuenten con los medios económicos para cubrir sus estudios”²⁹.

Como se puede advertir de lo expuesto en los párrafos precedentes, tanto en el derecho internacional de los derechos humanos como en nuestro ordenamiento constitucional se concluye que **el Estado no es un obligado subsidiario** en relación al derecho a la educación sino que por el contrario desde el primer nivel de obligación de este derecho tiene el deber de satisfacerlo **de manera concurrente** con los demás obligados (el titular del derecho y los padres y tutores de los niños y niñas)³⁰. Por ello, a continuación pasaremos a detallar cuáles son y cómo se clasifican las obligaciones del Estado que se desprenden de los tratados sobre derechos humanos y de la Constitución.

4.- Las obligaciones jurídicas del Estado peruano en materia educativa

²⁶ COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, *Observación General N° 13, El derecho a la educación*, 21° periodo de sesiones, 1999, párrafo 48. Resaltado nuestro.

²⁷ SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL recaída en el Expediente N° 4232-2004-AA/TC, de fecha 3 de marzo de 2005, f. j. 11.

²⁸ *Idem*, f. j. N° 15.

²⁹ *Ibidem*.

³⁰ GÓNGORA MERA, Manuel Eduardo, *El Derecho a la Educación. En la Constitución...*, op. cit., p. 43.

Sobre la base de lo dispuesto en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos ratificados por el Perú, así como de lo desarrollado por la doctrina de los órganos internacionales encargados de su protección y de lo establecido en la Constitución y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional es posible presentar una dogmática sobre las obligaciones del Estado peruano en relación con el derecho a la educación.

4.1.- Obligaciones que se derivan de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos.

a) Obligaciones de Respeto, Protección y Cumplimiento

Como ya se mencionó, en el derecho internacional de los derechos humanos se han desarrollado las obligaciones del Estado sobre la base de la tesis de la subsidiariedad. Precisamente, el Comité DESC en la Observación General N° 13 ha señalado que el derecho a la educación, como todos los derechos humanos, impone tres tipos o niveles de obligaciones jurídicas a los Estados partes, que son las de **respeto, protección y cumplimiento**. En el caso del derecho a la educación dichas obligaciones tienen como finalidad llevar a efecto cada una de las características fundamentales de este derecho (disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad) y por ende las dimensiones que lo conforman. Estas obligaciones se expresarían de la siguiente manera:³¹

- i) La obligación de respeto:** exige a los Estados partes **que eviten o se abstengan de adoptar medidas** que obstaculicen o impidan el goce del derecho a la educación. Esta obligación se demuestra no cerrando arbitrariamente escuelas privadas o evitando adoptar medidas que obstaculicen o impidan su disfrute, o que restrinjan arbitrariamente la libertad para escoger la formación más apropiada de acuerdo a la convicciones religiosas, morales o filosóficas de los padres o tutores³².
- ii) La obligación de proteger:** impone a los Estados partes **adoptar medidas** que eviten que el derecho a la educación sea obstaculizado por terceros. Así por ejemplo, la obligación de proteger la accesibilidad de la educación se manifiesta velando porque terceros, incluidos padres y empleadores, no impidan que los niños/as asistan a las escuelas o se

³¹ COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, *Observación General N° 13, El derecho....*, op. cit. párrafo 47. Asimismo, también puede consultarse la Observación General N° 3: “Las índoles de las obligaciones de los Estados Partes (párrafo 1 del artículo 2 del Pacto)” y las Directrices de Maastricht sobre Violaciones a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, párrafo 6.

³² COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, *Observación General N° 13....*, op. cit. párrafos 47 y 50.

impida su ingreso por sus convicciones religiosas, situación económica, etc.

iii) La obligación de cumplimiento: requiere que el Estado **adopte las medidas** (legislativas, administrativas, presupuestarias, legales y de otra índole) que permitan a los individuos y comunidades disfrutar del derecho a la educación, debido a que por razones ajenas a su voluntad no pueden poner en práctica el derecho al no contar con los recursos a su disposición. Así, la obligación de cumplir con relación a la aceptabilidad se traduce en la adopción de medidas positivas para que la educación sea culturalmente aceptable para las minorías y las poblaciones indígenas. Asimismo, esta obligación con relación a la disponibilidad de la educación se refleja cuando el Estado implante un sistema de escuelas, entre otras cosas construyendo aulas, estableciendo programas, suministrando materiales de estudio, formando maestros y abonándoles sueldos competitivos.³³

b) Obligaciones de asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad

Teniendo en cuenta la dificultad de aplicación de la tesis de la subsidiariedad al derecho a la educación por los motivos ya expuestos, la anterior Relatora Especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Educación, realizó una clasificación que si bien toma como punto de partida la orientación de las normas internacionales de derechos humanos en virtud de la cuales se establecen obligaciones a los Estados, sin embargo, el sistema propuesto se ha estructurado en un esquema en el que el conjunto de las obligaciones estatales puede dividirse según las características fundamentales del derecho a la educación (disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, adaptabilidad)³⁴. De este esquema se puede establecer cuatro tipos de obligaciones:

i) La obligación de asequibilidad: Esta obligación guarda relación con el derecho a la disponibilidad, implica satisfacer la demanda educativa ya sea por la oferta pública o privada o la protección de la oferta privada. En esa medida, “la primera obligación del Estado es asegurar que existan escuelas primarias a disposición de todos los niños y las niñas, lo cual requiere una inversión considerable. Si bien el Estado no es el único inversor, las normas internacionales de derechos humanos lo

³³ Ibidem, párrafo 50.

³⁴ RELATORA ESPECIAL DE NACIONES UNIDAS SOBRE EL DERECHO A LA EDUCACIÓN, *Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Informe Preliminar de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación Katarina Tomasevski*, presentado de conformidad con la resolución 1998/33 de la Comisión de Derechos Humanos, 13 de enero de 1999. E/CN.4/1999/49, párrafos 42 y 50.

obligan a ser el inversor de última instancia a fin de asegurar que todos los niños de edad escolar dispongan de escuelas primarias”³⁵.

Asimismo, implica ofrecer en las escuelas primarias un número de vacantes suficiente que atienda la demanda de niños en edad escolar, así como invertir en la infraestructura que la educación requiera³⁶. La obligación del Estado de asegurar la disponibilidad de la instrucción académica constituye un pilar del derecho individual a la educación, y el hecho de que el Estado no sostenga la instrucción disponible constituye una manifiesta violación del derecho a la educación³⁷.

- ii) La obligación de accesibilidad:** según la cual el Estado se compromete a garantizar el acceso a las escuelas disponibles sin discriminación alguna. En palabras de la anterior Relatora para el Derecho a la Educación “La segunda obligación del Estado se refiere a garantizar el acceso a las escuelas públicas disponibles, sobre todo de acuerdo con las normas existentes por las que se prohíbe la discriminación. La no discriminación es el principio primordial de las normas internacionales de derechos humanos y se aplica tanto a los derechos civiles y políticos así como a los derechos económicos, sociales y culturales, al igual que a los derechos del niño comprendidos en esas dos categorías. La no discriminación no debe ser objeto de un aplicación progresiva sino que debe conseguirse inmediata y plenamente”³⁸.

De igual manera, la citada Relatora señaló que donde hay escuelas y profesores, el acceso a la instrucción puede tropezar con una serie de obstáculos como las tasas académicas³⁹. “La base del derecho a la educación es un sistema en el que la educación sea gratuita en los lugares en donde se imparte, como ejercicio de un derecho y no en función de la capacidad de cada uno para costársela. En virtud de la normativa de derechos humanos los gobiernos tienen la obligación de financiar adecuadamente la educación para que los niños no deban pagar por su escolarización ni se les prive de ella por falta de recursos.

³⁵ Idem, párrafo 51.

³⁶ Idem, párrafo 52.

³⁷ RELATORA ESPECIAL DE NACIONES UNIDAS SOBRE EL DERECHO A LA EDUCACIÓN, *Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Informe Provisional de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación Katarina Tomasevski*, presentado de conformidad con la resolución 1999/25 de la Comisión de Derechos Humanos, 1º de enero del 2000. E/CN.4/2000/6, párrafo 32.

³⁸ RELATORA ESPECIAL DE NACIONES UNIDAS SOBRE EL DERECHO A LA EDUCACIÓN, *Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Informe Preliminar de la Relatora Especial de Naciones Unidas...*, *op.cit.*, párrafo 57.

³⁹ RELATORA ESPECIAL DE NACIONES UNIDAS SOBRE EL DERECHO A LA EDUCACIÓN, *Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Informe Provisional de la Relatora Especial de Naciones Unidas...*, *op.cit.*, párrafo 45.

Los niños no pueden esperar hasta que crezcan y de ahí su derecho prioritario a la educación en la normativa internacional de los derechos humanos. Las consecuencias de negarles la educación en su periodo de crecimiento no se puede reparar retroactivamente⁴⁰. En nuestro ordenamiento constitucional, como ya se indicó, se reconoce la gratuidad de la educación en los niveles de inicial, primaria y secundaria y en el nivel de educación superior la gratuidad está sujeta al cumplimiento de dos requisitos concurrentes.

- iii) **La obligación de aceptabilidad:** supone garantías de calidad para la educación, así como estándares mínimos de salud y seguridad, y requisitos profesionales para los maestros, que deben ser estipulados, dirigidos y controlados por el gobierno⁴¹. En ese sentido, “El Estado está obligado a asegurarse de que todas las escuelas se ajusten a los criterios mínimos que ha elaborado y a cerciorarse de que la educación sea aceptable tanto para los padres como para los niños”⁴².

La aceptabilidad de la enseñanza se ha extendido considerablemente gracias al desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos, por lo que se han incorporado como obligaciones de aceptabilidad aspectos el respeto de la libertad de los padres de hacer que sus hijos se eduquen de conformidad con sus convicciones religiosas, morales y filosóficas, así como el derecho a recibir educación en la propia lengua materna, en especial a los pueblos indígenas y minorías étnicas, también comprende la prohibición de castigos corporales y la prestación del servicio educativo en condiciones dignas, es decir que los colegios cuenten con infraestructura adecuada y servicios básicos (agua, desagüe, electricidad)⁴³.

- iv) **La obligación de adaptabilidad:** mediante la cual el Estado tiene la obligación de brindar en sus instituciones educativas la educación que más se adapte a los niños y niñas. En otros términos, exige que las escuelas se adapten a los niños y niñas, de acuerdo al interés superior del niño reconocido en la Convención sobre los Derechos del Niño. Este cambio revirtió la costumbre de forzar a los niños y niñas a que se

⁴⁰ RELATORA ESPECIAL DE NACIONES UNIDAS SOBRE EL DERECHO A LA EDUCACIÓN, *Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Informe presentado por Katarina Tomasevski, Relatora Especial sobre el derecho a la educación*, presentado en el 60° periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos, 25 de enero de 2004. E/CN.4/2004/45, párrafo 8.

⁴¹ TOMASEVSKI, Katarina, *El asalto a la educación*, Barcelona, Intermón - Oxfam, 2004, p. 78.

⁴² RELATORA ESPECIAL DE NACIONES UNIDAS SOBRE EL DERECHO A LA EDUCACIÓN, *Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Informe Preliminar de la Relatora Especial de Naciones Unidas...*, op.cit., párrafo 62.

⁴³ Idem, párrafos 63 a 68.

adaptan a cualquier escuela que se les ofrezca⁴⁴, ello con la finalidad de garantizar su permanencia y continuidad durante el proceso educativo. En ese sentido, la adaptabilidad hace referencia al contenido del proceso de aprendizaje, asignando importancia primordial a los mejores intereses del niño y de la niña⁴⁵, y a los conocimientos, técnicas y valores que han de requerir durante su vida⁴⁶. Para la anterior Relatora Especial la adaptabilidad implica también una revisión de los programas y libros de textos existentes o crear otros nuevos para eliminar los estereotipos que afectan a las minorías étnicas y raciales, a los inmigrantes y a las mujeres⁴⁷.

Dichas obligaciones imponen al Estado la adopción de una serie de medidas que permitan su cumplimiento, pues con ello se garantiza las dimensiones del derecho a la educación.

c) Obligaciones de efecto inmediato y efecto progresivo

En la Observación General N° 3, el Comité DESC ha señalado que el PIDESC contempla obligaciones de efecto progresivo que implican una realización paulatina, teniendo en cuenta las restricciones derivadas de la limitación de los recursos con que se cuenta, asimismo también impone varias obligaciones con efecto inmediato⁴⁸. Para el caso del derecho a la educación estas obligaciones serían las siguientes:

i) Obligaciones de efecto inmediato: Estas obligaciones no están sujetas a progresividad sino que pueden ser directa e inmediatamente exigidas por las personas al Estado, ello debido a que están orientadas a la satisfacción del núcleo esencial del derecho, estas obligaciones no dependen de consideraciones de tipo presupuestal o político⁴⁹. En esa medida el Estado debe cumplir de manera plena e inmediata en un plazo razonablemente breve desde el momento mismo en que entra en vigor el instrumento internacional en nuestro ordenamiento⁵⁰.

⁴⁴ TOMASEVSKI, Katarina, *El asalto a la...*, op. cit. p. 78.

⁴⁵ RELATORA ESPECIAL DE NACIONES UNIDAS SOBRE EL DERECHO A LA EDUCACIÓN, *Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Informe Preliminar de la Relatora Especial de Naciones Unidas...*, op.cit., párrafo 70.

⁴⁶ Idem, párrafo 72.

⁴⁷ Idem. Párrafo 73.

⁴⁸ COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, Observación General N° 3, *La naturaleza de...*, op. cit. párrafo 1.

⁴⁹ GÓMEZ MÉNDEZ, María Paula, *El derecho a la Alimentación en la Constitución.....*, op. cit., p. 53.

⁵⁰ COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, Observación General N° 3, *La naturaleza de...*, op. cit. párrafo 9.

Sin perjuicio de desarrollar con mayor detenimiento cada una de estas obligaciones en los capítulos siguientes, consideramos pertinentes señalar que el Comité DESC ha indicado en la Observación General N° 13 que las obligaciones de efecto inmediato más importantes respecto al derecho a la educación son⁵¹:

- **Adoptar medidas deliberadas, concretas y orientadas lo más claramente posible hacia el pleno ejercicio del derecho a la educación.** Los medios que deben emplearse para cumplir con la obligación de adoptar medidas pueden ser libremente escogidos por el Estado pero, en todo caso, deberán ser apropiados y estar orientados lo más claramente posible hacia la satisfacción de las obligaciones reconocidas en el PIDESC⁵². Tanto en la Observación General N° 3 como en los Principios de Limburgo (párrafos 16 a 18) se ha señalado como medidas a considerar como apropiadas a las siguientes:
 - Medidas legislativas
 - Medidas judiciales
 - Medidas económicas
 - Medidas administrativas
 - Medidas sociales
 - Medidas educacionales
- **Garantizar el ejercicio del derecho a la educación sin discriminación alguna.** Esta medida se desarrollará con mayor detalle en los siguientes capítulos
- **Asegurar la satisfacción de, por lo menos, los niveles esenciales del derecho a la educación.** En el contexto del artículo 13° del PIDESC referido al derecho a la educación, estos niveles son⁵³:
 - El derecho de acceso a las instituciones y programas de enseñanza públicos sin discriminación alguna.
 - Que la enseñanza se oriente hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, así como al fortalecimiento y el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales, asimismo la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y

⁵¹COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, Observación General N° 13, *El derecho a la ...*, op. cit., párrafo 43.

⁵² GÓMEZ MÉNDEZ, María Paula, *El derecho a la Alimentación en la Constitución.....*, op. cit., p. 53.

⁵³ COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, Observación General N° 13, *El derecho a la ...*, op. cit. párrafo 57.

promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz (párrafo 1 del artículo 13° del PIDESC).

- Proporcionar enseñanza primaria obligatoria y asequible a todos gratuitamente (apartado a del párrafo 2 del artículo 13° del PIDESC).
- Adoptar y aplicar una estrategia nacional de educación que abarque la enseñanza secundaria, superior y fundamental de conformidad con el PIDESC.
- El derecho a la libre elección de la educación sin la intervención del Estado ni de terceros, siempre que las escuelas privadas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza (párrafos 3 y 4 del artículo 13° del PIDESC).

ii) **Obligaciones de efecto Progresivo:** La plena realización del derecho a la educación y de los demás derechos económicos, sociales y culturales es un objetivo que debe alcanzarse por los Estados de manera progresiva, adoptando medidas apropiadas y destinando hasta el máximo de los recursos disponibles. El carácter progresivo de esta obligación se explica porque se reconoce que “la plena efectividad de todos los derechos económicos, sociales y culturales en general, no podrá lograrse en un breve periodo de tiempo”⁵⁴. Sin embargo, ello no significa que los Estados puedan aplazar indefinidamente la realización de estos derechos, pues el cumplimiento de **esta obligación requiere que el Estado actúe con toda la rapidez posible** para lograr la efectividad de los mismos⁵⁵.

Así, para el caso del derecho a la educación, el Comité DESC ha señalado que el ejercicio de este derecho a lo largo del tiempo, es decir “gradualmente”, “no debe interpretarse como una pérdida del sentido de las obligaciones de los Estados Partes. Realización gradual quiere decir que los Estados Partes tienen **la obligación concreta y permanente** de proceder lo más expedita y eficazmente posible para la plena aplicación del artículos 13° [del PIDESC]”⁵⁶.

Ahora bien, la noción de progresividad impone al Estado la prohibición de regresividad. Ello, debido a que tiene la obligación de mejorar las condiciones de goce y ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, a través de medidas que sean deliberadas, concretas y orientadas hacia la plena efectividad de tales derechos. Por tanto, el

⁵⁴ COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, Observación General N° 3, *La naturaleza de...*, op. cit. párrafo 9.

⁵⁵ Principios de Limburgo, párrafos 21 a 24. Caber señalar que esta obligación de progresividad se encuentra establecida tanto en el párrafo 1 del artículo 2° del PIDESC como en el artículo 26° de la CADH.

⁵⁶ COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, Observación General N° 13, *El derecho a la ...*, op. cit., párrafo 44.

Estado no puede adoptar políticas, medidas, o normas jurídicas, que de modo irrazonable empeoren la situación de los citados derechos. Toda medida que sea deliberadamente regresiva debe ser justificada plenamente por parte del Estado que la ejecute, pues se presume su irrazonabilidad⁵⁷.

En lo que respecta al derecho a la educación el Comité DESC ha señalado que “La admisión de medidas regresivas adoptadas en relación con [este derecho], y otros derechos enunciados en el pacto, es objeto de grandes prevenciones. Si deliberadamente adopta alguna medida regresiva, el Estado Parte tiene la obligación de demostrar que fue implantada tras la consideración más cuidadosa de todas las alternativas y que se justifica plenamente en relación con la totalidad de los derechos previstos en el Pacto y en el contexto del aprovechamiento pleno del máximo de los recursos de que disponga el Estado Parte”⁵⁸.

Cada una de las obligaciones de cumplimiento progresivo tiene parámetros distintos de medición del grado de cumplimiento por parte del Estado, según la redacción de los tratados internacionales. Así por ejemplo, el artículo 13° del PIDESC establece diferencias de alcance y nivel de exigencia respecto a la enseñanza primaria, secundaria, superior y fundamental, por lo que los parámetros por los que se mide la obligación del Estado de cumplir (facilitar) esta obligación no son los mismos en todos los niveles de la enseñanza. En los siguientes capítulos se presentarán las principales obligaciones de efecto progresivo y sus diferentes niveles de exigibilidad.

4.2.- Obligaciones del Estado que se derivan de la Constitución y su complementariedad con las obligaciones internacionales sobre derechos humanos

Del texto constitucional se derivan una serie de obligaciones para el Estado peruano en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Así, el supremo interprete de la Constitución ha señalado que “si bien es cierto que la efectividad de los DESC requiere la actuación del Estado a través del establecimiento de servicios públicos, así como de la sociedad mediante la contribución de impuestos, ya que toda política social necesita de una ejecución presupuestal, también lo es que éstos derivan en obligaciones concretas por cumplir, por lo que los Estados deben adoptar medidas

⁵⁷ ABRAMOVICH, Víctor, COURTIS, Christian, *Los derechos sociales como*, op. cit., p. 97.

⁵⁸ Idem, párrafo 45.

constantes y eficaces para lograr progresivamente la plena efectividad de los mismos en igualdad de condiciones para la totalidad de la población⁵⁹.

En esa medida, “Los DESC cumplen efectos positivos, vinculando al Estado y a los particulares en la promoción de las condiciones para su cabal eficacia. Asimismo, generan efectos negativos, al proscribir toda conducta gubernamental o particular que niegue u obstaculice su goce y ejercicio”⁶⁰.

Para el caso concreto del derecho a la educación, el Alto Tribunal ha manifestado que de la lectura de los diferentes artículos de la Constitución que regulan la actividad educativa se puede establecer cuáles son las responsabilidades, tareas o funciones del Estado para la realización efectiva del citado derecho⁶¹, las mismas que están en correspondencia con las obligaciones derivadas de sus características fundamentales reconocidas en el derecho internacional de los derechos humanos. Dichas responsabilidades y su respectiva correspondencia con las citadas características fundamentales son las siguientes:

Cuadro N° 2

Obligaciones del Estado derivadas de las características fundamentales del derecho a la educación	Obligaciones del Estado en materia educativa derivadas de la Constitución
DISPONIBILIDAD	<ul style="list-style-type: none"> - Priorizar la educación en la asignación de recursos ordinarios del presupuesto de la República (art. 16°). - Garantizar la mayor pluralidad de la oferta educativa, subvencionando, de ser el caso, la educación privada en cualquiera de sus modalidades –incluyen la comunal y la cooperativa-, a favor de quienes <i>per se</i> no pueden sufragar su educación (art. 17°). - Procurar permanentemente la evaluación, capacitación y promoción del profesorado perteneciente a la carrera pública (art.15°). - Promover la creación de centros educativos –de conformidad con los requerimientos de la oferta educativa existentes- en el seno de nuestra población (art. 17°). - Propender al aseguramiento de una remuneración a favor de los profesores, acorde con la elevada misión que cumplen (art. 14°).

⁵⁹ TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, sentencia recaída en el Expediente N° 1417-2005-AA/TC de fecha 8 de julio de 2005, f. j. N° 16.

⁶⁰ Idem, f. j. N° 17.

⁶¹ TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, sentencia recaída en el Expediente N° 4232-2004-AI/TC de fecha 19 de julio de 2006, f. j. N° 15.

ACCESIBILIDAD	<ul style="list-style-type: none"> - Asegurar que la tarea educativa se extienda a toda la población, especialmente para aquellas personas que presentan obstáculos derivados de su situación económica, o limitaciones de carácter físico o mental (art. 16°). - Garantizar la educación inicial, primaria y secundaria obligatoria y gratuita (artículo 17°). - Asegurar la erradicación del analfabetismo (art. 17°).
ACEPTABILIDAD	<ul style="list-style-type: none"> - Formular los lineamientos generales de los planes de estudio, formular los requisitos mínimos de la organización de los centros educativos, supervisar el cumplimiento y la calidad de la tarea educativa (art. 16°). - Garantizar la libertad de enseñanza, garantizar que la educación promueva el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el deporte (art. 14°). - Garantizar que se respete la identidad del educando, así como, que se le brinde un buen trato psicológico y físico (art. 15°). - Garantizar que los padres de familia participen en el proceso educativo de sus hijos (art. 13°).
ADAPTABILIDAD	<ul style="list-style-type: none"> - Fomentar la educación bilingüe e intercultural, según las características de cada zona (inciso 19 del art. 2°). - Promover la integración nacional, el Estado preserve las diversas manifestaciones culturales y lingüísticas de los educandos (art. 17°).

En ese sentido, para el cumplimiento de las obligaciones constitucionales en materia educativa el Estado deberá tomar en consideración su vinculación con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y los desarrollos doctrinales que sobre dichas obligaciones han realizado los órganos de protección de tales derechos, a fin de garantizar de manera efectiva el derecho a la educación.

5.- Reflexiones finales

El reconocimiento del derecho a la educación como un derecho fundamental implica una serie de obligaciones no sólo para el Estado sino también para las familias y la sociedad en general, sin embargo, el Estado se constituye en el principal obligado para lograr la realización de este derecho, cuyo ejercicio en muchos casos puede verse afectado por una serie de factores económicos, sociales, institucionales, culturales, entre otros, por tanto corresponderá al Estado adoptar medidas legislativas, judiciales,

económicas, administrativas, sociales y educacionales necesarias para superar dichos factores, a fin de materializar el referido derecho.

En esa medida, las obligaciones estatales en materia educativa establecidas tanto en los tratados sobre derechos humanos como en la Constitución deberían constituirse en una guía a seguir en la formulación, implementación y evaluación de las políticas públicas educativas, asimismo, los jueces deberían tener en consideración dichas obligaciones al momento de resolver los casos que se les presenten por vulneración del derecho a la educación a fin de brindar una adecuada protección al mismo. Finalmente, la sociedad debe demandar a sus autoridades el cumplimiento de las obligaciones en materia educativa, pidiéndoles que rindan cuentas sobre el cumplimiento de las metas que se han trazado, así como el uso de los recursos que se destinan a la educación.